

Pagsasama Ng Social Media Sa Pagkatuto Ng Mga Mag-Aaral at Pedagogyo Ng Mga Guro Sa Bagong Normal Na Proseso

Evangeline A. Legarda

Abstract. Ang pag-aaral na ito ay naglalayong matukoy ang kaugnayan sa pagitan ng pagsasama ng social media sa pagkatuto ng mga mag-aaral at pedagogyo ng mga guro isinasalang-alang ang mga tagapagpahiwatig na ito ng pagsasama ng social media sa pagkatuto ng mga mag-aaral sa panahon ng pandemya, Isama ang Integrasyon; Epekto sa lipunan; Konsepto ng social media; at mga Katatagan ng Koneksyon sa Internet, sa ibang layon ang pedagogyo ng mga guro isinasalang-alang ang mgasumusunod: Mga tool sa pedagogy, Mga Tulong sa Konsepto, at Flexibility na Pakikipag-ugnayan. Ang resulta sa pananaliksik na ito ay isiniwalat mula sa 82 respondents na mga guro ang pagsasama ng social media sa pagkatuto ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa proseso ng pagtuturo at pagkatuto sa bagong normal na proseso ng pagtuturo. Ipinahihiwatig nito na ang pagsasama ng social media sa pagkatuto ng mga mag-aaral nakabatay sa pedagogyo ay kailangan para mapagpatuloy ang kalidad na edukasyon. At saka ito ay nakakatulong sa administrasyon at punong-guro ng paaralan, bilang mapagkakatiwalaang batayan sa pagpapabuti ng kanilang mga serbisyo sa pangangasiwa para sa pagpapatupad ng programa, ito ay nagbibigay kaalaman sa maraming mga pamamaraan at diskarte sa pagtuturo, pagkilala sa mga partikular na pangangailangan ng mga mag-aaral at guro upang mapabuti ang kanilang pagtuturo at pagkatuto ng mga mag-aaral, ito ay isang batayan, pinagsama-sama.

KEY WORDS

1. Pagsasama ng social media 2. mag-aaral 3. pedagogyo ng mga guro

Date Received: January 05, 2025 — Date Reviewed: February 15, 2025 — Date Published: April 24, 2025

1. Panimula

Ang pagsasama ng mga social networking site sa makabagong paradigma ng edukasyon ay malinaw sa iba't ibang larangan, lalo na sa Edukasyon. Ito ay tumutukoy sa isang kalipunan ng kaalaman na ginagamit upang makalikha ng mga kasangkapan, mapaunlad ang mga kasanayan, at makapili ng mga materyales para sa paggamit ng tao. Kabilang dito ang paggamit ng mga materyales, kagamitan, teknik, at pinagkukunan ng enerhiya up-

ang mapadali at mapasaya ang pamumuhay, gayundin upang mapahusay ang kahusayan ng mga guro sa kasalukuyang paradigma ng pagtuturo at pagkatuto.

Sa lokal na konteksto, may ilang mga isyung lumitaw kaugnay ng social media; ito ay nagdudulot ng labis at di-kinakailangang drama. Ang mga positibong mensahe ay kadalasang hindi natatanggap ayon sa tunay na layunin nito. Kailangang matutunan ng mga kabataan

ang kakayahang maging ganap na naroroon sa kasalukuyang sandali. Nawawala na sa kanila ang kakayahan para sa may kamalayang pakikisalamuha sa tunay na oras. Sa katunayan, pati mga matatanda ay gumagawa rin ng kaparehong pag-uugali sa isa't isa, na talagang nakakainis. Ang mga kabataan ay nagpapakita ng mas mataas na antas ng agresyon at sekswal na pag-uugali kapag nararamdaman nilang sila ay hindi nakikilala sa elektronikong komunikasyon. Nawawala rin sa kanila ang kakayahang umunawa at magpaliwanag ng mga senyales sa pakikisalamuha (Dursun Cuhadar, 2020).

Bagama't maraming pag-aaral na ang tumalakay sa paggamit ng social media bilang kasangkapan sa edukasyon, karamihan sa mga ito ay nakatuon lamang sa pananaw ng mga mag-aaral o sa teknikal na aspeto ng mga platforma. Kakaunti pa lamang ang nagsusuri sa sabayang epekto nito sa pedagogiya ng mga guro, kung saan ang teknolohiya at social media ay naging sentro ng interaksyon sa edukasyon. Hindi pa rin ganap na malinaw kung paano isinasalang-alang ng mga guro ang social media bilang bahagi ng kanilang pedagogiya, at kung paano ito nakaaapekto sa kalidad ng pagkatuto ng mga estudyante. Dahil dito, mahalagang pagtuunan ng pansin ang puwang na ito upang mas mapalalim ang pag-unawa sa epektibong integrasyon ng social media sa makabagong pamamaraan ng pagtuturo at pagkatuto.

Nilalayan ng pag-aaral na tugunan ang mga sumusunod na layunin: a.) upang matukoy ang antas ng pagsasama ng social media sa pagkatuto ng mga mag-aaral sa mga aspeto ng isama ang integrasyon, epekto sa lipunan, konsepto ng social media, at katatagan ng koneksyon sa internet. b.) upang matukoy ang tas ng pedagogiya ng guro sa proseso ng pagtuturo sa mga aspeto ng mga kasangkapan sa pagtuturo, mga konseptwal na tulong, at flexible na pakikipag-ugnayan. c.) upang

matukoy ang makabuluhang relasyon sa pagitan ng pagsasama ng social media sa pagkatuto ng mga mag-aaral at pedagogiya ng guro, and d.) upang matukoy aling domain ng pagsasama ng social media sa pagkatuto ng mga mag-aaral ang may makabuluhang epekto sa pedagogiya ng guro.

Ang mga null na hipotesis ng pag-aaral na ito ay sinuri sa antas ng kahalagahan na 0.05: a.) Walang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng pagsasama ng social media sa pagkatuto ng mga mag-aaral at pedagogiya ng guro. b.) Walang domain ng pagsasama ng social media sa pagkatuto ng mga mag-aaral na may makabuluhang epekto sa pedagogiya ng guro sa pagtuturo.

Ang resulta ng pag-aaral ay nagbibigay ng mahalagang benepisyo sa iba't ibang stakeholder sa larangan ng edukasyon. Para sa mga tagapamahala ng paaralan, ang mga natuklasan ay nagsilbing gabay sa mas epektibong disenyo at implementasyon ng kurikulum, at sa pagbubuo ng mga polisiya na nagpapalakas ng partisipasyon ng guro at mag-aaral sa proseso ng pagkatuto. Sa panig ng mga guro, nakatuon ang pag-aaral upang mas maunawaan ang bisa ng mga metodolohiyang multimedia at ang epektibong paggamit ng teknolohiya sa kanilang pagtuturo, na nagresulta sa mas mataas na antas ng pagganap ng mga mag-aaral. Para naman sa mga estudyante, pinatotohanan ng pag-aaral ang kahalagahan ng kolaborasyon ng mga administrador at guro sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon, partikular sa paggamit ng media upang gawing mas konkreto ang mga abstraktong konsepto. Samantala, para sa mga hinaharap na mananaliksik, ang pag-aaral na ito ay nagsisilbing mahalagang sanggunian na maaaring gamitin sa mga susunod na pananaliksik na tumatalakay sa integrasyon ng social media sa pedagogiya ng mga guro sa bagong normal na panahon ng edukasyon.

Ipinapakita sa Talaguhitan 1 ang konseptuwal na balangkas ng pag-aaral na naglalaman

Fig. 1. Konseptuwal na Balangkas

ng mga baryabol. Ang independent variable ay ang pagsasama ng social media sa pagkatuto ng mga mag-aaral, na binubuo ng isama ang integrasyon, epekto sa lipunan, konsepto ng social media, at katatagan ng koneksyon sa inter-

net. Samantalang ang dependent variable ay ang pedagohiya ng mga guro, na kinabibilangan ng mga kasangkapan sa pagtuturo, mga tulong sa konsepto, at flexible na pakikipag-ugnayan.

2. Pamamaraan

Ang sumusunod na bahagi ay naglalahad ng mga hakbang na isinagawa ng mananaliksik upang maisagawa ang pananaliksik na ito. Kabilang dito ang populasyon at pamamaraan ng pagpili ng kalahok, mga kasangkapan sa pananaliksik, pinagkunan ng datos, at pagsusuri ng datos.

2.1. Disenyo ng Pananaliksik—Ang pag-aaral na ito ay gumamit ng kwantitatibong metodolohiya na may descriptive-correlational na disenyo upang suriin ang ugnayan sa pagitan ng integrasyon ng social media sa pagkatuto ng mga mag-aaral at pedagogiya ng guro. Tinutukoy nito kung aling aspeto ng social media integration ang may makabuluhang epekto sa paraan ng pagtuturo. Sinusukat sa descriptive na bahagi ang antas ng pagsasama ng social media sa pagkatuto ng mga mag-aaral batay sa apat na aspeto: Isama ang Integrasyon, Epekto sa Lipunan, Konsepto ng Social Media, at Katatagan ng Koneksyon sa Internet. Gayundin ang antas ng pedagogiya ng guro sa proseso ng pagtuturo gamit ang mga aspeto tulad ng Mga Kasangkapan sa Pagtuturo, Mga Konseptwal

na Tulong, at Flexible na Pakikipag-ugnayan. Samantala, ang correlational na bahagi ay tumutukoy sa ugnayan ng mga nasabing baryabol. Layunin ng pag-aaral na magbigay ng empirikal na batayan para sa pagpapabuti ng pedagogical practices sa konteksto ng makabagong teknolohiya.

2.2. Mga Konsiderasyong Etikal—Ang pag-aaral na ito ay sumusunod sa mga etikal na pamantayan, tulad ng pagtiyak ng informed consent mula sa mga guro, na nagbibigay ng malinaw na impormasyon tungkol sa layunin, benepisyo, at posibleng panganib ng kaniyang paglahok. Tinutukoy nito ang epekto ng pagsasama ng social media sa pedagogiya ng guro sa West District, Division of Sto. Tomas, Davao Del Norte. Mahalaga ang mga resulta

ng pananaliksik sa pagpapabuti ng mga polisiya sa edukasyon at pagsasanay ng guro, pati na rin sa pagpapalakas ng digital na integrasyon sa pagtuturo. Ang privacy at kumpidensyalidad ng mga kalahok ay pinangangalagaan, at tinitiyak ang katarungan sa pagtrato sa lahat ng guro. Ang mga kalahok ay binigyan ng sapat na oras upang magpasya at may kalayaang umatras sa anumang oras.

2.3. *Mga Kalahok sa Pananaliksik*—Ang pag-aaral ay nakatuon sa mga guro sa West District, Division of Sto. Tomas, Davao Del Norte, na may kabuuang sample na 82 respondente, ayon sa pormulang iminungkahi nina Tabachnick at Fidell (2007). Ginamit ang simple random sampling upang matiyak ang pantay-pantay na pagkakataon ng bawat guro na mapili at maiwasan ang bias. Itinatag ang mga criteria para sa inclusion at exclusion upang matiyak ang tumpak na datos, at ang mga guro na aktibong gumagamit ng digital na kasangkapan sa pagtuturo ang isinama sa study. Ang pamamaraang ito ay nagsisigurado ng maaasahang

2.5. *Pamamaraan ng Pagkuha ng Datos*—Ang pag-aaral ay magsasagawa ng masusing pagsusuri sa mga kwalipikadong kalahok upang matiyak na ang mga impormasyong makakalap ay may kaugnayan at kabuluhan. Maghingi ng pormal na pahintulot ang mananaliksik mula sa Dekano ng Graduate School ng Rizal Memorial Colleges at Superintendente ng Dibisyon upang isagawa ang pananaliksik. Bago ipamahagi ang

2.6. *Pagsusuri ng Datos*—Ginamit sa pag-aaral ang mga sumusunod na estadistikang kasangkapan: Mean upang masukat ang antas ng integrasyon ng social media sa pagkatuto ng mga mag-aaral at ang pedagogiya ng mga guro batay sa mga relevant na domain; Pear-

pagsusuri sa epekto ng digital na teknolohiya sa pagtuturo ng mga guro.

2.4. *Instrumento ng Pananaliksik*—Ang instrumentong ginamit sa pag-aaral ay isang sariling gawa na binuo sa ilalim ng patnubay ng tagapayo at mga tagasuri ng tesis. Nakatuon ito sa dalawang variable: ang una ay ang integrasyon ng social media sa pagkatuto ng mga mag-aaral, na may kasamang mga indikador tulad ng Integrasyon, Epekto ng Lipunan, Konsepto ng Social Media, at Katatagan ng Koneksyon sa Internet; ang ikalawa ay ang pedagohiya ng mga guro, na may mga indikador tulad ng kasangkapan sa pagtuturo, konseptuwal na tulong, at flexible na pakikipag-ugnayan. Bawat indikador ay may limang tanong na nasusukat gamit ang ibinigay na iskala. Ang talatanungan ay nirebyu at pinino ng isang grammarian, at pagkatapos ng pagsusuri, ginamit ang Google Forms upang mangalap ng datos mula sa mga respondente, na dumaan din sa pilot testing bago ang aktwal na pagkuha ng datos.

talatanungan, ito ay dadaan sa pagpapatibay ng nilalaman ng mga eksperto at pilot testing sa 30 guro upang masiguro ang pagiging maaasahan ng instrumento. Ang mga talatanungan ay ipapamahagi nang personal upang magkaroon ng malinaw na komunikasyon at makuha ang tumpak na sagot. Pagkatapos, ang mga sagot ay susuriin gamit ang SPSS upang matukoy ang antas ng social media integration at pedagogiya, pati na rin ang relasyon ng mga ito sa bawat isa.

son r upang matukoy kung may makabuluhang ugnayan sa pagitan ng integrasyon ng social media at pedagogikal na pamamaraan ng mga guro; at Multiple Linear Regression upang matukoy kung alin sa mga domain ng social media integration ang may pinakamalaking impluwensya sa pedagogiya ng guro.

3. Resulta

Inilahad ng seksyon na ito ang mga resulta at talakayan na nabuo mula sa nakalap na data. Samakatuwid, ang ayos paglalahad ay naayon sa sumusunod: Antas ng pagsasama ng social media sa pagkatuto ng mag-aaral. Dagdag pa, inilalarawan ng pag-aaral na ito ang antas ng pedagogyo ng mga guro sa proseso ng pagtuturo. Gayundin, ang pag-aaral na ito ay naglalayong matukoy ang makabuluhang kaugnayan sa pagitan ng pagsasama ng social media sa pagkatuto sa mga mag-aaral, at pedagogyo ng guro sa pagtuturo; at sa wakas, tinutukoy ng pag-aaral na ito kung aling domain ng pagsasama ng social media sa pagkatuto ng mga mag-aaral na mayroon makabuluhang nakakaimpluwensya sa pedagogyo ng mga guro sa pagtuturo.

3.1. Antas ng pagsasama ng social media sa pagkatuto ng mag-aaral —Inilahad sa Talahanayan 1 ang antas ng pagsasama ng social media sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Tulad ng ipinapakita sa talahanayan, ang pagsasama ng social media sa pagkatuto ay nagkamit ng pangkalahatang markang 4.00, na katumbas ng malawak na deskriptibong interpretasyon. Ibig sabihin, malawak na naisasama ng mga guro at mag-aaral ang social media bilang bahagi ng proseso ng pagkatuto. Dagdag pa rito, ipinapakita sa talahanayan na ang konsepto ng social media ay nakakuha ng pinakamataas na markang 4.01 na may malawak na deskriptibong interpretasyon, na nangangahulugang lubos na nauunawaan at naisasabuhay ng mga mag-aaral ang mga ideya ukol sa paggamit ng social media sa konteksto ng edukasyon. Samantala, ang pagsasama ng social media batay sa katatagan ng koneksyon sa internet ang nakakuha ng pinakamababang marka na 3.97, na mayroon pa ring malawak na deskriptibong interpretasyon, na nagpapahiwatig ng bahagyang limitasyon ng mga mag-aaral sa paggamit ng social media dahil sa mga teknikal na isyu gaya ng internet connectivity.

Talahanayan 1. Antas ng pagsasama ng social media sa pagkatuto ng mag-aaral

No	Indikeytor	Marka	Deskriptibong Interpretation
1	Isama sa Integrasyon	3.96	Malawak
2	Epekto sa Lipunan	4.00	Malawak
3	Konsepto ng Social Media	4.01	Malawak
4	Katatagan ng Koneksyon sa Internet	3.97	Malawak
	Pangkalahatang Marka	4.00	Malawak

Legend: 1.00 – 1.79: Hindi Malawak, 1.80 – 2.59: Hindi Gaanong Malawak, 2.60 – 3.39: Katamtamang Malawak, 3.40 – 4.19: Malawak, 4.20 – 5.00: Napakalawak

3.2. Antas ng Pedagogyo ng mga Guro sa proseso ng pagtuturo—Inilahad sa Talahanayan 2 ang antas ng pedagogyo ng mga guro sa proseso ng pagtuturo. Tulad ng ipinapakita sa talahanayan, ang pedagogyo ng mga guro ay nagkamit ng pangkalahatang markang 4.02, na katumbas ng malawak na deskriptibong interpretasyon. Ibig sabihin, malawak na naipapa-

malas ng mga guro ang kanilang pedagogikal na kasanayan at pamamaraan sa pagtuturo. Dagdag pa rito, ipinapakita sa talahanayan na ang flexibility ng pakikipag-ugnayan sa mga mag-aaral ay nakakuha ng pinakamataas na markang 4.02, na may malawak na deskriptibong interpretasyon, na nangangahulugang maayos ang kakayahang ng mga guro na makipag-ugnayan at mag-adjust sa mga pangangailangan ng mag-aaral. Samantala, ang mga kasangkapan sa pagtuturo ay nakakuha ng markang 4.02 rin, na nagpapakita ng mataas na antas ng paggamit ng mga guro ng mga angkop na kagamitan at teknolohiya sa kanilang mga klase.

Talahanayan 2. Boud ng antas ng pedagogyo ng mga guro sa proseso ng pagtuturo

No	Indikeytor	Marka	Deskriptibong Interpretation
1	Mga Kasangkapan sa Pagtuturo	4.02	Malawak
2	Mga Konseptwal na Tulong	4.00	Malawak
3	Flexibility ng Pakikipag-ugnayan	4.02	Malawak
	Pangkalahatang Marka	4.02	Malawak

Legend: 1.00 – 1.79: Hindi Malawak, 1.80 – 2.59: Hindi Gaanong Malawak, 2.60 – 3.39: Katamtamang Malawak, 3.40 – 4.19: Malawak, 4.20 – 5.00: Napakalawak

3.3. Makabuluhang Ugnayan ng pagsasama ng social media sa pagkatuto sa mga mag-aaral, at pedagogyo ng guro—Ipinapakita ng Talahanayan 3 ang datos ukol sa makabuluhang ugnayan sa pagitan ng pagsasama ng social media sa pagkatuto at pedagogyo ng guro sa bagong normal na proseso ng pagtuturo gamit ang Pearson r. Ang nakalkulang r-value na 0.77 para sa pagsasama ng social media sa pagkatuto ng mga mag-aaral at pedagogyo ng mga guro ay nagpapakita ng mataas na antas ng ugnayan o malawak na epekto. Ang p-value na .000 ay nagpapakita ng mataas na antas ng pagiging makabuluhan ng ugnayang ito. Ipinapakita ng mga resulta na ang paggamit ng social media sa edukasyon ay may positibong epekto sa pedagogyo ng guro, na nagpapalakas ng kanilang kakayahan sa pagtuturo sa bagong normal na setup.

Talahanayan 3. Makabuluhang ugnayan sa pagitan ng pagsasama ng social media sa pagkatuto at pedagogyo ng mga guro sa bagong normal na proseso ng pagtuturo

Variables	r-value	Degree of Correlation	p-value	Decision
Pagsasama ng social media sa pagkatuto ng mga mag-aaral (x) Pedagogyo ng mga guro (y)	0.77	High	.000	Reject Ho

3.4. Makabuluhang Impluwensya ng mga mag-aaral sa pedagogyo ng guro sa pagtuturo—Ipinapakita ng Talahanayan 4 ang datos

ukol sa pagsasama ng social media sa pagkatuto, na nakakaapekto sa pedagogiya ng mga guro sa bagong normal na proseso ng pagtuturo. Ang pagkalkula ng mga domain ng pagsasama ng social media sa pagkatuto sa mga paaralan na makabuluhang nakakaapekto sa pedagogiya ng mga guro sa bagong normal na proseso ay binanggit tulad ng mga sumusunod: para sa pamamahala ng paaralan: pamumuno. Ipinapahiwatig nito na ang mga indikator ng pamamahala ng paaralan at ang pagpapatupad ng pagsusuri ng pagganap ng mga pinuno ng paaralan sa domain na iyon ay may impluwensiya sa isa't isa.

Ang pagsusuri ay nagpapakita ng makabuluhang impluwensiya ng pagsasama ng social media sa pagkatuto ng mga mag-aaral at pedagogiya ng guro. Ang integration ng social media

ay may positibong epekto sa mga estratehiya ng pagtuturo (Beta = 0.512, p = 0.000), at ang epekto nito sa lipunan ay may positibong impluwensiya rin (Beta = 0.122, p = 0.002). Gayunpaman, may negatibong ugnayan ang konsepto ng social media at pedagohiya (Beta = -0.33, p = 0.001), na nagpapakita ng hamon dulot ng maling pag-unawa. Ang katatagan ng koneksyon sa internet ay may maliit na positibong epekto (Beta = 0.021, p = 0.005). Ang modelo ay nagpapaliwanag ng 59.29 ng variance sa pedagogiya ng guro ($R^2 = 0.5929$) at may estadistikal na kahalagahan ($F = 5.106$, p = 0.000). Sa kabuuan, ang pagsasama ng social media ay may malaking potensyal, ngunit kinakailangan ang tamang pag-unawa at maaasahang internet connection.

Talahanayan 4. Makabuluhang Impluwensiya ng pagsasama ng social media sa pagkatuto sa mga mag-aaral sa pedagogy ng guro sa pagtuturo

Mga Indikeyor ng B pagsasama ng social media sa pagkatuto	B	Std. Error	Beta	P-value	Desisyon sa H0
Isama sa Integrasyon	0.588	0.162	0.512	0.000	Hindi Pagtanggap sa H0
Epekto sa Lipunan	0.436	0.154	0.122	0.002	Hindi Pagtanggap sa H0
Konsepto ng social media	-0.023	0.221	-0.033	0.001	Hindi Pagtanggap sa H0
Katatagan ng Koneksyon sa Internet	0.021	0.034	0.021	0.005	Hindi Pagtanggap sa H0

$$R^2 = 0.5929 \quad F\text{-value} = 5.106 \quad Sig. = 0.000$$

Ang p-value para sa bawat indicator ay may null hypothesis na ang coefficient ay katumbas ng zero point one na nangangahulugang may epekto sa mga indicators ng pagsasama ng social media sa pagkatuto ng mga mag-aaral at pedagogyo ng mga guro sa bagong normal na

proseso. Ang mababang p-value (< 0.05) ay nagpapahiwatig na ang pag-aalala ay maaaring tangihan ang null hypothesis. Sa madaling salita, ang isang predictor na may mababang p-value ay malamang na isang makabuluhang karagdagan sa iyong modelo dahil ang mga pagbabago

sa halaga ng predictor ay nauugnay sa mga pagbabago sa variable ng tugon sa output sa itaas, makikita natin na ang predictor variables ng pagsasama ng social media sa pagkatuto ng mga mag-aaral at pedagogyo ng mga guro sa bagong normal na proseso.

4. Conclusions and Recommendations

Inilalahad ng seksyon na ito ang mga resulta at talakayan na nabuo mula sa nakalap na data. Samakatuwid, ang ayos paglalahad ay naayon sa sumusunod: Antas ng pagsasama ng social media sa pagkatuto ng mag-aaral. Dagdag pa, inilalarawan ng pag-aaral na ito ang antas ng pedagogyo ng mga guro sa proseso ng pagtuturo. Gayundin, ang pag-aaral na ito ay naglalayong matukoy ang makabuluhang kaugnayan sa pagitan ng pagsasama ng social media sa pagkatuto sa mga mag-aaral, at pedagogyo ng guro sa pagtuturo; at sa wakas, tinutukoy ng pag-aaral na ito kung aling domain ng pagsasama ng social media sa pagkatuto ng mga mag-aaral na mayroon makabuluhang nakakaimpluwensya sa pedagogyo ng mga guro sa pagtuturo. Ang mga sumusunod ay ang mga makabuluhang natuklasan:

4.1. Findings—Ang antas ng pagsasama ng social media sa pagkatuto ng mag-aaral sa kabuuan, ang mga natuklasan mula sa pag-aaral ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagsasama ng social media sa bagong normal na proseso ng pagkatuto, kung saan ang pamamahalang nakabatay sa social media at ang katatagan ng koneksyon sa internet ay mahalagang salik para sa tagumpay ng distance learning. Ipinapakita ng resulta na ang bukas na pagpapalitan ng kaalaman at kasanayan sa mga guro, pati na rin ang tamang pamamahala at pagsusuri ng mga tauhan, ay nagdudulot ng mas epektibong paggamit ng social media sa pagtuturo. Gayundin, ang matatag na internet connection ay isang pangunahing aspeto na tumutulong sa pagpapatuloy ng interaktibong proseso ng pagtuturo at pagkatuto, kaya't mahalaga ang pagtuon sa pagpapabuti ng teknolohikal na imprastruktura upang malampasan ang mga hamon na dulot ng kakulangan sa signal.

Ang antas ng pedagogyo ng mga guro sa proseso ng pagtuturo sa kabuuan, ipinapakita ng mga talahanayan na ang pedagogyo ng mga guro sa proseso ng pagtuturo ay may mataas na antas ng epektibidad sa pamamagitan ng paggamit ng makabagong kasangkapan, konseptwal na tulong, at flexibility sa pakikipag-

ugnayan. Ang mga guro ay gumagamit ng teknolohiya, multimedia, at social media upang mapalawak ang karanasan ng mga mag-aaral sa pagkatuto, na tumutugon sa mga hamon ng distance learning at pandemya. Ang mga resulta ay nagpapakita ng malawak na aplikasyon ng mga estratehiya at kasangkapan na nakatutok sa mga makabagong pangangailangan sa edukasyon, habang ang flexibility sa pakikipag-ugnayan ay nagpapahiwatig ng patuloy na pagsusumikap ng mga guro na mag-adapt at magbigay ng mas interactive at personalized na karanasan sa pagkatuto. Ipinapakita ng mga resulta na ang mga guro ay handang gamitin ang mga teknolohiyang ito upang mapabuti ang kanilang pedagohiya at matulungan ang mga mag-aaral na magtagumpay sa makabagong sistema ng edukasyon.

4.2. Conclusions—Sa kabuuan, ipinapakita ng resulta na may makabuluhang ugnayan sa pagitan ng pagsasama ng social media sa pagkatuto at pedagogyo ng mga guro sa bagong normal na proseso ng pagtuturo. Ipinapahiwatig nito na ang paggamit ng social media bilang kasangkapan sa pagtuturo ay mahalaga at epektibong tugon sa mga hamon ng makabagong panahon ng edukasyon. Lahat ng mga kalahok ay sumang-ayon na ang mga indi-

cator ng paggamit ng social media ay naaayon sa pedagogyo ng mga guro at mahalaga upang mapanatili ang kalidad ng edukasyon sa gitna ng pagbabago ng sistema. Higit pa rito, ang integrasyon ng social media ay nagbibigay-daan sa mas makabuluhang interaksyon, mabilis na pagbabahagi ng kaalaman, at mas malawak na pag-unawa ng mga mag-aaral, na siyang tumutulong sa pagpapatuloy at pagsulong ng edukasyon sa bagong normal.

Sa kabuuan, ipinapakita ng pagsusuri ng p-value na may makabuluhang epekto ang mga predictor variables ng pagsasama ng social media sa pagkatuto ng mga mag-aaral at pedagogyo ng mga guro sa bagong normal na proseso ng pagtuturo. Ang mababang p-value (< 0.05) ay nagpapahiwatig na maaaring tanggihan ang null hypothesis, na nangangahulugang ang mga pagbabago sa paggamit ng social media ay may malinaw na kaugnayan sa pagbabago ng pedagogikal na pamamaraan ng mga guro. Ipinapahiwatig nito na ang integrasyon ng social media sa edukasyon ay hindi lamang makabago kundi mahalagang bahagi na rin sa epektibong

pagtuturo at pagkatuto sa makabagong panahon.

4.3. Recommendations—Batay sa konklusyon, inirerekomenda ng pag-aaral na palakasin ng Department of Education (DepEd) ang mga patakaran ukol sa integrasyon ng social media sa edukasyon, kabilang ang pagpapabuti ng internet infrastructure at pagbibigay ng pagsasanay sa mga guro sa makabagong pedagogiya. Inirerekomenda rin ang aktibong pamumuno ng mga punong guro sa paggamit ng social media sa pagtuturo, pati na rin ang regular na monitoring ng implementasyon nito. Para sa mga guro, mahalaga ang patuloy na pagyakap sa teknolohiya at ang responsableng paggamit ng social media upang mapahusay ang pagtuturo. Sa mga mag-aaral, hinihikayat silang gamitin ang social media sa kanilang pag-aaral ngunit may disiplina upang maiwasan ang abala sa hindi makabuluhang bagay. Para sa mga future researchers, inirerekomenda ang pagpapalawak ng pananaliksik ukol sa epekto ng social media sa edukasyon, kasama na ang mga salik tulad ng digital literacy at mga hamon sa iba't ibang konteksto.

5. References

- Dursun, Ö. Ö., & Çuhadar, C. (2020). Cognitive absorption levels of social network users. *Trakya University Journal of Social Sciences*, 17(1), 241–253.
- Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). *Using multivariate statistics* (5th). Allyn & Bacon/Pearson Education.